

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАМЕДЛЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Аблакулов А.А., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. С позиции патогенеза формирования нестабильности остеогенеза указывает на наличие тесной ассоциации провоспалительной активации с прогрессирующим ухудшением качества костной ткани в зоне фиксации.

Ключевые слова: бедренная кость, иммунитет, перелом, консолидация.

IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF DELAYED CONSOLIDATION OF FEMORAL FRACTURES

Ablakulov A.A., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. From the perspective of the pathogenesis of osteogenesis instability, this indicates a close association between proinflammatory activation and progressive deterioration of bone tissue quality in the fixation zone.

Keywords: femur, immunity, fracture, consolidation.

СОН СУЯГИ СИНИШЛАРИНИНГ КЕЧИКТИРИЛГАН КОНСОЛИДАЦИЯСИНИНГ ИММУНОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Аблакулов А.А., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Остеогенез беқарорлигининг патогенези нуқтаи назаридан, бу яллиғланишига қарши фаоллашув ва фиксация зонасида суяк тўқимаси сифатининг прогрессив ёмонлашиши ўртасида яқин боғлиқликни кўрсатади.

Калит сўзлар: сон суяги, иммунитет, синиш, мустаҳкамланиш.

e-mail: ablaqulov.akmal@bsmi.uz, dr.hamdamov@mail.ru

Актуальность. В мировой литературе активно изучаются иммуновоспалительные, резорбтивные и молекулярно-генетические механизмы нарушения репаративного остеогенеза при переломах длинных трубчатых костей (1,3,5,7). Установлено, что старение сопровождается нарушением ангиогенеза, снижением активности периостальных клеток и усилением клеточного старения, создавая предпосылки для возраст-ассоциированной иммунной дисрегуляции (2,4,6,8). В других исследованиях рассматриваются цитокиновые, протеомные и miRNA-механизмы нарушения ККТ, включая роль IL-6, TNF- α , TGF- β , RANKL/OPG и регуляторных молекул остеогенеза (9,10). Несмотря на накопленные данные, вклад клинико-иммунологических взаимодействий в формирование механической декомпенсации системы «кость-фиксатор» при переломах БК у пациентов ПСВ остается недостаточно изученным.

Цель исследования. Изучение иммунологических особенностей формирования замедленной консолидации переломов бедренной кости.

Материалы и методы. В исследовании нами было запланировано выявление патогенетических механизмов и факторов, которые могли бы быть определяющими в причине нарушения ККТ, которые имели по итогам ретроспективного анализа следующие варианты: замедление консолидации, зафиксированные нами у 17/43 (39,5%) больных и несостоявшаяся ККТ, диагностированное у 11/43 (25,6%) больных. Однако среди больных так же были варианты, когда у больных были зафиксированы нормальные и полноценные исходы операции с полной ККТ (15/43 больных или 34,9%). Соответственно этому все больные (43 пациента), были разделены нами на 3 подгруппы в зависимости от исхода ККТ: I подгруппа – больных с физиологической ККТ, II подгруппа – больные с замедленной ККТ и III подгруппа – больные с несостоявшейся ККТ.

Преобладающий механизм перелома оказался низкоэнергетический, который в общей когорте был диагностирован нами у более чем 7/10 (32/43) больных. Временно фиксация БК после получения

травмы было у 37/43 (86,0%) больных, а в остальном случае больные поступали к клинику на фоне отсутствия какой-либо варианта фиксации (14,0%) и со средним временным интервалом обращения за специализированной помощью в $4,5 \pm 2,2$ сутки, причем среди вариантов иммобилизации у 20/43 (46,5%) больных были иммобилизации БК без скелетного вытяжения и у 17/43 (39,5%) больных – со скелетным вытяжением установленным еще до основной операции. Зачастую такие больных ПСВ переводились в нашу клинику из районных филиалов областного экстренного центра. Последний вариант вытяжения превалировал среди больных II подгруппы (8/17 случаев), а иммобилизация без скелетного вытяжения – среди больных I подгруппы (9/15) что было на уровне 60,0%.

Результаты и их обсуждение. Исходное обследование, проведенное до операции, позволило нами выявить среди больных с последующим неблагоприятным течением репаративного процесса признаки выраженного дисбаланса клеточного воспалительного ответа, что на наш взгляд может указывать на потенциальную прогностическую их значимость (таблица 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика показателей клеточного воспалительного ответа у пациентов с различным характером консолидации переломов БК

ПОКАЗАТЕЛЬ	ВАРИАНТА ИСХОДА ККТ (n=43)		
	I (n=15)	II (n=17)	III (n=11)
Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	$7,4 \pm 1,6$	$8,8 \pm 2,1^*$	$10,1 \pm 2,4^{*\#}$
Нейтрофилы, %	$61,8 \pm 6,9$	$69,7 \pm 7,8^*$	$77,4 \pm 8,6^{*\#}$
Лимфоциты, %	$28,6 \pm 5,1$	$22,1 \pm 4,8^*$	$16,3 \pm 4,5^{*\#}$
НЛИ, ед.	$2,2 \pm 0,7$	$3,5 \pm 1,1^*$	$5,1 \pm 1,8^{*\#}$
Моноциты, %	$6,4 \pm 1,8$	$7,3 \pm 2,0$	$8,2 \pm 2,4^*$
СОЭ, мм/ч	$18,7 \pm 7,6$	$27,9 \pm 10,4^*$	$36,8 \pm 12,1^{*\#}$
СРБ, мг/л	$8,6 \pm 3,2$	$16,9 \pm 5,8^*$	$28,4 \pm 9,7^{*\#}$

Примечание: * $p < 0,05$ – статистически значимые различия по сравнению с данными больных I подгруппы; # $p < 0,05$ – статистически значимые различия по сравнению с данными больных II подгруппы.

Среди них следует отметить уровень лейкоцитов в I подгруппе больных оказался статистически значимым на пограничном уровне ($t=2,14$; $p=0,041$), тогда как между больными I и II подгрупп составившая разница была равна 37% с соответственно более высоким статистическим значением ($t=3,29$; $p=0,003$), что возможно было связано с отражением постепенного усиления системной воспалительной реакции у больных с неблагоприятным исходом ККТ при переломе БК. Доказательством единения вариантов неблагоприятного исхода ККТ является статистическое различие между показателями больных с замедленной и несостоявшейся ККТ ($t=1,48$; $p=0,148$). Тем более что при изучении популяций лейкоцитов нами обнаружено, что комбинация нейтрофилеза и лимфопении образовывала характерный профиль системной воспалительной дезадаптации, которая, скорее всего, была ассоциирована именно с нарушением репаративного процесса в костной ткани. Так, среди больных I подгруппы содержание нейтрофилов было статистически значимыми ($t=2,89$; $p=0,007$) по сравнению с показателями больных II подгруппы, а при сравнении I и III подгрупп разница оказалась еще выше ($t=4,71$; $p < 0,001$). Между II и III подгруппами также сохранялось достоверное усиление нейтрофильной активации ($t=2,32$; $p=0,027$) с одновременным последовательным снижением содержания лимфоцитов с уровнем различия, которые между подгруппами носили статистически значимый характер ($p < 0,05$).

Объединенные признаки воспалительной активации и нарушения иммунорегуляторного равновесия нашли свое отражение в изменении уровня НЛИ, показателя, который представлял для нас особый интерес, так как именно он отражал интегральное соотношение провоспалительного и иммунорегуляторного компонентов клеточного ответа, который в I подгруппе больных показатель уровня в $2,2 \pm 0,7$ ед., во II подгруппе увеличивался до $3,5 \pm 1,1$ ед., а в III подгруппе достигал $5,1 \pm 1,8$ ед., причем при сравнении I и II подгрупп различия были статистически значимыми ($p=0,001$), тогда как при несостоявшейся консолидации значение индекса превышало показатели физиологической репарации ($p < 0,001$), а между II и III подгруппами также сохранялось достоверное увеличение показателя ($t=2,73$; $p=0,011$). Так же статистически значимые различия были выявлены нами по относительному уровню моноцитов, однако лишь между больными I и III подгрупп ($t=2,17$; $p=0,037$) свидетельствуя о его сопутствующей роли нежели в роли основного компонента.

Различия между подгруппами статистические различия были выявлены и по изменению СОЭ ($t=2,86$ и $p=0,008$ между I и II, $t=4,21$ и $p < 0,001$ между I и III, а также $t=2,14$ и $p=0,040$ между II и III

подгруппами соответственно), которая возрастала по мере ухудшения характера ККТ. Аналогичную тенденцию мы проследили и при оценке СРБ, который при сравнении I и III подгрупп увеличивался более чем в 3 раза по сравнению с исходными данными ($t=6,03$; $p < 0,001$), что в целом может свидетельствовать об избирательности уровня и последовательности их изменения по мере ухудшения характера репаративного процесса связанного с нарушением ККТ.

Выраженную последовательность зависимости от исходного состояния иммуновоспалительной и резорбтивной активации продемонстрировали так же исследованные показатели цитокинового профиля, среди которых наиболее выраженные различия были выявлены для IL-6 (таблица 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика цитокинового профиля у пациентов с различным характером консолидации переломов БК

ПОКАЗАТЕЛЬ	ВАРИАНТА ИСХОДА ККТ (n=43)		
	I (n=15)	II (n=17)	III (n=11)
IL-6, пг/мл	7,8±2,6	15,4±5,1*	26,7±8,9*#
TNF-α, пг/мл	9,6±3,4	17,8±5,7*	29,3±9,1*#
IL-10, пг/мл, M±SD	11,4±3,2	8,9±2,7*	6,3±2,1*#
TGF-β, нг/мл	24,8±6,7	18,6±5,1*	13,9±4,4*#
RANKL, пмоль/л	1,7±0,5	3,2±1,1*	5,6±1,8*#
OPG, пмоль/л	5,8±1,6	4,9±1,3	3,8±1,1*#
RANKL/OPG, ед.	0,29±0,08	0,66±0,19*	1,49±0,44*#

Примечание: * $p < 0,05$ – статистически значимые различия по сравнению с данными больных I подгруппы; # $p < 0,05$ – статистически значимые различия по сравнению с данными больных II подгруппы.

Повышение данного показателя среди больных II подгруппы по сравнению с физиологическим процессом ККТ было почти в 2 раза ($t=4,92$; $p < 0,001$), а уже по отношению к больным с несостоятельной ККТ разница была уже более чем в 3 раза ($t=6,11$; $p < 0,001$). Выявленные нами изменения могут свидетельствовать о прогрессирующем усилении системной воспалительной активации у пациентов, у кого не было достигнуто ККТ в ПОП. Причем статистическая разница между уровнем данного цитокина среди больных с замедленной и не состоявшейся ККТ так же сохраняла свою достоверность но в меньшей степени выраженности ($t=3,44$; $p=0,002$), то есть по мере выявления нарушения ККТ уровень IL-6 лишь нарастал, что свидетельствует о его характерности в послеоперационном патогенезе. Такую же тесную статистическую связь имела структура изменений уровня TNF-α, которая была сопряжена с IL-6. Различия между уровнем TNF-α у больных I и II подгрупп была статистически значимой и достигла уровня $t=4,63$ ($p < 0,001$), тогда как разница между больными II и III подгрупп сохранялось достоверное усиление провоспалительной активации ($t=3,29$; $p=0,003$). Относительно роста уровня TNF-α у больных III подгруппы по сравнению с больными I подгруппы было в 3 раза с высокой корреляционной разницу ($t=6,28$; $p < 0,001$). Что касается уровня изменения IL-10, то его динамика между подгруппами больных характеризовалась последовательным снижением по мере ухудшения ККТ с наиболее выраженными достоверными различиями между больными с физиологической и несостоявшейся ККТ ($t=4,61$; $p < 0,001$) при почти одинаковой разнице между I и II подгрупп больных ($t=2,43$; $p=0,021$) и между больными II и III подгруппы ($t=2,38$; $p=0,024$) свидетельствуя о последовательности изменений и связанные с интенсивностью нарушения ККТ связанная с ослаблением противовоспалительной иммунорегуляции. Мы намеренно акцентируем внимание на данной динамике, потому что идентичные изменения были отмечены нами по отношению к TGF-β, снижение уровня которого свидетельствовало о постепенном уменьшении потенциала костной ткани в процессе ККТ. Наиболее достоверное различие было отмечено нами между больными с I и III подгрупп ($t=5,08$; $p < 0,001$) и между больными I и II подгрупп ($t=3,01$; $p=0,005$) свидетельствуя о его потенциального влияния на замедление ККТ. И хотя разница изменения уровня TGF-β между больными II и III подгрупп была статистически значимой ($t=2,42$; $p=0,022$), тем не менее она не имела такой же характер, как и в предыдущих случаях.

Показатели, характеризующие процессы костной резорбции и ремоделирования, среди которых уровень RANKL при замедленной ККТ увеличивался по сравнению с данными больных с положительным исходом лечения в 1,9 раза ($t=4,84$; $p < 0,001$) и у больных с несостоявшейся консолидацией его рост уже был отмечены нами в 3,3 раза ($t=7,14$; $p < 0,001$), а вместе с этим нами было отмечено снижение уровня OPG в 1,2 раза между I и II, а также в 1,5 раза между I и III подгруппами ($t=3,67$;

$p=0,001$) больных соответственно. Прогрессирующее преобладание резорбтивных процессов над компенсаторными механизмами костного ремоделирования нашло свое доказательство и при оценке индекса RANKL/OPG, характеризовавшаяся ростом разницы между физиологических и патологических исходов ККТ до 5 раз ($t=9,02$; $p < 0,001$).

Для более глубокого понимания характера взаимосвязи между изменением уровня показателей клеточного воспалительного ответа и цитокинового профиля на следующем этапе исследования мы провели анализ корреляционных значений и установили, что одной из наиболее значимых корреляционных зависимостей оказалась связь между НЛИ и IL-6 ($r=0,612$) указывая на ассоциативную связь между исходной клеточной воспалительной дезадаптацией с последующим замедлением репаративного процесса (рисунок 1).

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи показателей клеточного воспалительного ответа и цитокинового профиля в зависимости от характера ККТ

Также умеренная корреляционная связь была отмечена нами между индексами НЛИ и RANKL/OPG ($r=0,521$; $p=0,004$) дополняя наше предположение о взаимосвязи между системной воспалительной активацией и резорбтивных процессов при ККТ. Вместе с этим мы отметили обратные корреляционные связи IL-6 и TGF-β ($r=-0,508$; $p=0,001$), а также между IL-6 и IL-10 ($r=-0,417$; $p=0,008$), что в принципе обусловлено их отношениям к разным группам (провоспалительные и противовоспалительные) цитокинов и в данном случае подтверждает о смещении иммунного ответа в сторону преобладания провоспалительного контура на фоне угнетения регуляторно-репаративных механизмов, что впрочем было отмечено нами и при анализе TNF-α, который продемонстрировал положительные корреляции с RANKL ($r=0,684$) и RANKL/OPG ($r=0,667$). С позиции патогенеза формирования нестабильности остеогенеза такая связь может выглядеть важной, потому что она указывает на наличие тесной ассоциации провоспалительной активации с прогрессирующим ухудшением качества костной ткани в зоне фиксации. При обобщении картины корреляционной взаимосвязи клеточного и цитокинового профиля уже на данном этапе становится заметным наличие нарушений ККТ вследствие не только механических факторов нестабильности, но и иммуновоспалительных изменений, приводящие к резорбтивной дезадаптации.

Выводы:

1. Одной из наиболее значимых корреляционных зависимостей оказалась связь между НЛИ и IL-6 ($r=0,612$) указывая на ассоциативную связь между исходной клеточной воспалительной дезадаптацией с последующим замедлением репаративного процесса.
2. При обобщении картины корреляционной взаимосвязи клеточного и цитокинового профиля определяется наличие нарушений ККТ вследствие не только механических факторов нестабильности, но и иммуновоспалительных изменений, приводящие к резорбтивной дезадаптации.

Список литературы:

1. Гусев К.А., Мироманов А.М. Способ стимуляции репаративной регенерации при нарушении консолидации перелома: клиническое наблюдение // Наука молодых (Eruditio Juvenium). - 2025. - Т. 13, № 2. - С. 315-322.
2. Зерний О.П., Золотухин С.Е., Шпаченко Н.Н., Юдин В.А. Прогнозирование типов заживления открытых переломов костей голени в ПОП // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2020. - Т. 24, № 3. - С. 284-290.
3. Садыков Р.И., Ахтямов И.Ф. Локальные факторы стимуляции репаративного остеогенеза (обзор литературы) // Кафедра травматологии и ортопедии. - 2020. - № 3(41). - С. 23-30.
4. Черныш В.Ю., Донченко Л.И. Биохимические критерии риска замедленной консолидации у пострадавших с закрытыми переломами длинных костей нижней конечности // VI конгресс Ортобиология 2025 «Инновационные технологии - в клиническую практику»: Тезисы докладов, Москва, 18-19 апреля 2025 года. - Воронеж: Научная книга, 2025. - С. 19-21.
5. Шостак П.Г., Рубанова О.И., Величко Л.Н. Опыт лечения замедленной консолидации переломов костей конечностей коррекцией дефицита витамина D в условиях ограничительных мер в связи с COVID-19 // Медицинский вестник МВД. - 2021. - № 3(112). - С. 32-36.
6. Andaloro S., Cacciatore S., Risoli A. et al. Hip Fracture as a Systemic Disease in Older Adults: A Narrative Review on Multisystem Implications and Management // Med. Sci. (Basel). - 2025. - Vol. 13, No. 3. - P. 89.
7. Braun N.R., Nüssler A.K., Ehnert S. Opportunities and Risks of Promoting Skin and Bone Healing via Implant Biofunctionalization of Extracellular Matrix Protein ECM1 // J. Funct. Biomater. - 2025. - Vol. 16, No. 10. - P. 385.
8. Cardinale M.E., Zampogna B., Amalfi A. et al. Surgical management of femur basicervical fractures (AO/OTA 31B3): A systematic review // Orthop. Traumatol. Surg. Res. - 2026. - P. 104657.
9. Fan Y., Wang Z.H., Zhang X. et al. Supramolecular delivery of senolytics enables targeted anti-senescence therapy and accelerated fracture healing // J. Nanobiotechnology. - 2026. - Vol. 24, No. 1. - P. 269.
10. Gaiarsa G.P., Dos Reis P.R., de Camargo O.P. et al. Ultrasonographic bridging callus as an early predictor of tibial fracture healing // Injury. - 2026. - Vol. 57, No. 2. - P. 112936.

Для цитирования: Аблакулов А.А., Хамдамов Б.З. Иммунологические особенности формирования замедленной консолидации переломов бедренной кости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 957–961. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20792667>